

ДИГИТАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ – ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

Владимир Н. Караджов, Венета К. Христова, Мария Б. Джупанова

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ, БЛАГОЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ

preceptor@abv.bg

АНОТАЦИЯ: Настоящата статия има за цел да оцени материалното и нематериалното въздействие на дигиталния туризъм, както върху крайния потребител, така и върху икономическите субекти, предлагащи туристически услуги. Това е сложна задача, която трябва да бъде разработена като концепция във все по-големи детайли с течение на времето. Тук се прави опит за нова подялба на феномена „дигитален туризъм“ според типа на организация и заплащането. Да се оцени въздействието на дигиталния туризъм като самопрактикуващ се или асистиран заместител на традиционния туризъм е изключително важно във времена на локдаун поради пандемия или друга причина. Тук ще бъдат разгледани четири основни положения, на които в бъдещи изследвания ще се търсят методи за квантифициране посредством математически формули, предложени от автора, със съответните показатели. Това са: самопрактикуващ се (платен или безплатен) дигитален туризъм, както и асистиран (платен или безплатен) дигитален туризъм.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дигитален туризъм, алтернативен туризъм, измерване, локдаун, пандемия

ВЪВЕДЕНИЕ

В динамичната и тревожна глобална обстановка на 2020-2021 година туризмът се очерта като един от най-тежко засегнатите отрасли от Ковид 19 пандемията. Големи и традиционни отрасли от него бяха блокирани за цели месеци и сезони. Ограниченията за пътуване поради рисковете за здравето и живота на хората доведоха до фалити на многобройни фирми в бранша – от най-малките до гиганти – авиокомпаниите и туроператори¹. Други бяха спасени на ръба на фалита с милиардни държавни помощи, като например водещата немска авиокомпания Lufthansa, спасена с публична помощ от 6 милиарда евро².

Туризмът се оказа практически най-губещият икономически отрасъл в света по време на локдаун, наложен от пандемията от Ковид 19 през 2020 и 2021 година, с над 70% глобален спад на оборотите и печалбите на годишна база. Според някои източници общите туристически загуби по време на Ковид 19 пандемията могат да достигнат немислимите 4 трилиона долара в световен мащаб³.

На фона на всичко изброено **дигиталният туризъм** представлява нова, алтернативна форма на туризъм. Има различни видове дигитален туризъм⁴, но общото между всички тях е, че потребителят осъществява виртуални пътувания чрез компютър или мобилно устройство, със или без допълнителни приспособления за звук и образ, като очила за виртуална реалност и аудио оборудване за подсилване на реалистичния ефект от пътешествието. Това се случва от дома на потребителя, той не пътува физически, не ползва транспортни услуги и настаняване, не замърсява природата, не оставя въглероден отпечатък върху планетата Земя, за разлика от традиционния туризъм, особено в случаите с използване на самолетен транспорт.

В настоящия труд авторът предлага ново разграничаване на дигиталния туризъм на два основни типа: самопрактикуващ се и асистиран; безплатен и платен.

При самопрактикуващият се дигитален туризъм потребителят провежда своите дигитални пътешествия сам, без да заплаща допълнителни такси на посредници, туристически гидове и консултанти.

При асистираният дигитален туризъм потребителят се включва към онлайн туристически събития, организирани от фирми, туроператори, музеи, музикални компании, общини и други икономически и нестопански субекти, които го водят в преживяването му, а той е в пасивна роля. В този случай може да има заплащане на услугата на посредника.

Заплащането може да бъде директно – чрез заплащане или превеждане на определена такса онлайн. Обикновено такива такси са много ниски или направо символични – в рамките на няколко долара до няколко десетки долара.

Заплащането за услугите на посредника може да бъде и пасивно или индиректно – под формата на гледането на реклами по време на пътешествието, нужда от регистрация за получаване на бъдещи рекламни съобщения и пр. В този случай може да се приеме, че услугите на посредника са практически отново безплатни за крайния потребител. Той заплаща единствено с малка част от времето и вниманието си, но не и с финансови средства.

Може да се обобщи, че дигиталният туризъм в по-голямата си част е напълно безплатен, а в случаите, които потребителят заплаща такса на туристическия посредник или организатор на събитието – сумите са незначителни и достъпни за всички.

Повече подробности относно тези два типа дигитален туризъм са представени по-нататък в настоящия труд.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В настоящия труд приоритетно използваният метод е математическият анализ – посредством който са изведени формули за калкулация влиянието на дигиталния туризъм върху потребителя и върху икономическите субекти, предлагащи туристически услуги.

Тъй като това въздействие не е само материално измеримо – финансово или по друг начин, а е свързано с много субективни оценки като – удовлетвореност на потребителя, задоволяване на потребителското търсене и любопитство, създаване на навици и бъдещи потребителски нагласи и емоционални реакции, то не е възможно показателите за оценка да са само количествени. Трябва да присъстват и качествени показатели. Те се измерват трудно, поради субективността на получените резултати и оценката им е в голяма степен условна. Въпреки това те трябва задължително да присъстват в процеса на цялостна оценка.

Използваните тук методи за оценка са: количествени (математически) и качествени (субективни). Те включват: математически анализ, оценка на психологическата удовлетвореност, парична оценка на ефекта на дигиталния туризъм и други. Използван е и метода на сравнителния анализ.

РЕЗУЛТАТИ

Дигиталният туризъм може да се подели на **четири основни типа**, според техниката на осъществяване, която потребителят е избрал.

1. Пътешествия по маршрути на интерактивни карти

Потребителят зарежда на устройството си интерактивна, дигитална карта, с 3D визуализации. Най-често това е Google Street View или Google Maps, или Google Earth.

Можем да се разходим по плажната ивица на Рио де Жанейро или в центъра на Париж, да видим пирамидите в Египет и Мексико и практически да обиколим целия свят. Ден след ден можем да избираме нов маршрут от нова точка на света.

В състояние сме да подсилим осезателно въздействието на нашето пътешествие, ако по време на виртуалното ни пътешествие си пуснем традиционна местна музика и си подсигурим за закуска образци от местната кухня, закупени от близкия хипермаркет или бутиков гастроном, с които да прекараме времето си още по-приятно и още по-дълбоко потопени в местния дух и култура (Фигура 1).

Така пътешествието няма да бъде само двуизмерно - върху плоския екран, или триизмерно, ако разполагаме с 3D очила, а може да бъде 4D, 5D или 6D преживяване, с добавени съответно звук, вкус, аромати и др.

Фиг. 1. Виртуална разходка из Копакабана, Рио де Жанейро

2. Разглеждане на природни и културни забележителности

Музеи, църкви, дворци и исторически паметници. Разнообразието от културни атракции, достъпни онлайн, е безкрайно! Струва си да откриете тези завладяващи и задължителни изложби безплатно:

Метрополитън музей на изкуствата, Ню Йорк;

Музей Лувър, Париж⁵;

Дворецът на Версай, Версай;

Пинакотека, Сао Пауло;

Национален музей по антропология, Мексико Сити;

Музей на изкуствата Охара, Курашики и безброй други по целия свят

Можете да разгледате и безброй природни и културни забележителности със специализирани уебсайтове, като Air Rapo, който предлага динамични 360-градусови гледки на природни феномени и антропогенни обекти от различна надморска височина по цялото земно кълбо (Фигура 2).

3. Включване към камери, които предават на живо

Във всички световни туристически дестинации, във всички малки, средноголеми и големи градове по света има стотици и хиляди улични камери, които предават на живо в реално време видеострийминг от най-различни места и точки на града (live street cams).

Фиг. 2. Виртуално посещение на водопада Анхел, Венецуела, с помощта на сайта Air Pano, съпроводено с музика и динамична 360 градусова 3D ротация на различни надморски височини

Можем да гледаме забележителностите, хората, които се движат по улиците, трафика, заря, фестивали, карнавали и всички други събития, които се случват. При това на живо, директно, без цензура и от напълно безопасното място – от нашия дом. При това безплатно.

Това е една страхотна възможност за опознаване на нови туристически дестинации, особено за места и държави, в които трудно бихме се решили да отидем – например много отдалечени и скъпи места, опасни места с висока престъпност и риск за туристите или в държави във военни конфликти и т.н.

4. Гледане на организирани виртуални турове

Този тип дигитален туризъм почти винаги спада към т.нар асистиран дигитален туризъм. Той е и единственият, който практически попада в графата на платените дигитални туристически услуги, макар това да е по-скоро изключение, отколкото правило.

Такива организирани турове, в които потребителят може да участва следвайки виртуалния водач, или избирайки собствен маршрут, се предлагат от музеи, туристически оператори, министерства, образователни институции и много други.

Като примери ще посочим Музеят за природни науки на Северна Каролина⁶, Националният музей по естествена история Смитсоновиън⁷ и много други.

В настоящият труд за първи път авторът предлага една нова подялба на дигиталния туризъм. Според нея:

Тук ще въведем една нова, авторска подялба на дигиталния туризъм, обусловена от формата му на организация и заплащане. Според тази подялба:

Дигиталният туризъм може да се подели на два основни типа – самопрактикуващ се и асистиран. Също и вторично поделяне на безплатен и платен дигитален туризъм.

Така получените групи дигитален туризъм според авторската подялба, предложена в настоящия труд, могат да бъдат:

- **Самопрактикуващ се, безплатен**
- **Самопрактикуващ се, платен**
- **Асистиран, безплатен**
- **Асистиран, платен**

I. Самопрактикуващ се от крайния потребител **дигитален туризъм** без посредничеството на туроператор или друг професионален и/или доброволен субект, който да спомага извършването на дейността.

По принцип този тип дигитален туризъм е винаги безплатен.

Потребителят разглежда виртуални интерактивни карти с 360 градуса панорамна улична гледка и върви по избран от самия себе си свободен маршрут. По този начин може да се посети всяка точка на света за броени минути, да се обиколи един голям град и то не само в района на популярните туристически забележителности, а да се посетят и крайните квартали, гетата и други интересни и дори опасни места, които дори традиционния присъствен и организиран от туроператор или самоорганизиран туризъм не може да предложи. В този смисъл дигиталният туризъм е революционен продукт и не е единствено заместващ субстрат на традиционния туризъм. Той има своята уникална познавателна и социална роля за потребителя и обществото като цяло. Социалната роля се изразява най-вече в това, че той е практически достъпен за всекиго, тъй като почти няма потребител на туристически услуги или обикновен жител на планетата, който в днешно време да няма достъп до интернет и мобилно устройство. А самопрактикуващият се дигитален туризъм е безплатен.

II. Асистиран дигитален туризъм – с участието на туроператори, екскурзоводи, музеи и/или други професионални или доброволни субекти, занимаващи се с туризъм, които влизат в ролята на асистенти и водачи на обикновения потребител. Тяхното участие, естествено, повишава нивото на предлаганата услуга и дигиталният туризъм придобива някои предимства, характерни за класическия организиран туризъм.

Тук в редки случаи може да се прилага директно заплащане за подпомагащите услуги на асистентите, но по-често те са безплатни, доброволни или заплатени индиректно чрез гледането на реклами от потребителя, увеличения трафик към сайтовете на подпомагащите субекти и други алтернативни форми на печалба, за които крайният потребител не заплаща нищо от своя собствен джоб.

Макар и в известна степен субективно, оценяването ще допринесе за коректното разбиране и оценка ролята на дигиталния туризъм като заместител и алтернатива на

традиционните видове туризъм по време на локдаун и други рестрикции над придвижването и участието на хората в организирани туристически дейности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дигиталният туризъм е частичен заместител на традиционния туризъм по време на мерки, ограничаващи свободното придвижване на хората – локдаун.

Дигиталният туризъм е привлекателен и конкурентен с множество свои предимства, които могат да го направят предпочитан и в нормални условия на живот.

Дигиталният туризъм е интересен, забавен, случва се мигновено и почти винаги без никаква предварителна подготовка, може да те заведе до всяка една точка на света за секунди, може да се обогатява с допълнителни сетивни възприятия като звук, аромати и вкусове, ако направим минимално усилие да си подсигури подходящите атрибути.

Дигиталният туризъм може да се практикува индивидуално или семейно, без да напускаме дома.

Дигиталният туризъм може да се практикува самостоятелно или да се ползват услугите на виртуален асистент – туроператор, гид, музей, екскурзовод и др.

Дигиталният туризъм в почти всички случаи е безплатен, а в ограничени случаи включва символични такси за виртуален асистент.

Дигиталният туризъм е достъпен за всеки човек, от всяка една точка на света. Достатъчно е само да има компютър или мобилно устройство и достъп до интернет.

Дигиталният туризъм е 100% екологичен, не оставя въглероден отпечатък върху планетата, не замърсява околната среда и намалява парниковите емисии и влиянието им върху глобалните климатични изменения.

Прогнозирам, че дигиталният туризъм ще се превърне в устойчив тип туристически продукт занапред и ще има своята перманентна роля в бъдещето на туристическия бизнес. Ролята на дигиталния туризъм ще нараства неимоверно по време на локдаун и пандемии, и ще намалява в периоди на свободно придвижване на хората. Но никога няма да изчезне напълно. Бъдещето пред дигиталния туризъм е светло и устойчиво. Причините за това се крият в неговите предимства, най-ярките от които са, че е безплатен, мигновен и леснодостъпен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Benyon, D. et al., “Presence and digital tourism”, AI and Society magazine, Springer-Verlag, London, 2013
2. Bloom, L. B., Forbes magazine “You Won’t Believe How Many Airlines Haven’t Survived Coronavirus. How Does It Affect You?”, June, 2020.

3. Vaisz, C., “Digital Tourism: Four Ways of Visiting Cities Without Leaving Your Home”, Arch Daily, September, 2021.
4. Gretzel, U., & Fesenmaier, D. R. (2009). Conceptualizing the Innovation Process in Consumer Tourism Information Search. *Tourism Management*, 30(2), 188-197.
5. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years after the Internet—The State of eTourism Research. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.
6. Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A Comparative Analysis of Major Online Review Platforms: Implications for Social Media Analytics in Hospitality and Tourism. *Tourism Management*, 58, 51-65.
7. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of the Tourist Experience and their Consequences. *Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Federation for Travel & Tourism*, 1-19.
8. Wang, D., Li, X. R., Li, Y. J., & Huang, D. (2016). Factors influencing the effectiveness of online tourism reviews: A mixed-methods approach. *Tourism Management*, 53, 158-166.
9. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2019). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of Tourist Experiences. *Current Issues in Tourism*, 22(8), 969-988.
10. Sigala, M. (2017). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research*, 117, 312-321.
11. Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A Comparative Analysis of Major Online Review Platforms: Implications for Social Media Analytics in Hospitality and Tourism. *Tourism Management*, 58, 51-65.
12. Egger, R., & Buhalis, D. (2008). E-destination marketing: A case study of Destination Austria. In *Information and Communication Technologies in Tourism 2008* (pp. 173-184). Springer.
13. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2014). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of the Tourist Experience and their Consequences. *Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Federation for Travel & Tourism*, 1-19.

¹ Bloom, L. B., Forbes magazine “You Won’t Believe How Many Airlines Haven’t Survived Coronavirus. How Does It Affect You?”, June, 2020.

² European Commission, “State aid: Commission approves €6 billion German measure to recapitalise Lufthansa”, June, 2020, Brussels.

³ Deutsche Welle, “COVID: Global tourism losses 'could top \$4 trillion”, June, 2021.

⁴ Vaisz, C., “Digital Tourism: Four Ways of Visiting Cities Without Leaving Your Home”, Arch Daily, September, 2021.

⁵ Le Louvre, VIRTUAL TOURS, “Enjoy the Louvre at home!”, Paris, 2021.

⁶ North Carolina Museum of Natural Sciences, Virtual and self-guided tours

⁷ Smithsonian National Museum of Natural History - Virtual Tours